

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЙ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ**Икрамова Ш.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Изучена эффективность дифференцированных профилактических программ в отношении поражений твёрдых тканей зубов у детей с хронической патологией гастродуоденальной зоны. В проспективное контролируемое исследование включены 326 детей в возрасте 6–15 лет с верифицированным хроническим гастродуоденитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и язвенной болезнью. Разработан и апробирован комплексный протокол профилактики с учётом патогенетических механизмов кислотной агрессии, дисбаланса минерального состава слюны и нарушений местного иммунитета полости рта. Применение программы позволило снизить прирост интенсивности кариеса на 47,3%, уменьшить выраженность некариозных поражений на 38,6% и нормализовать буферную ёмкость слюны у 74,2% пациентов. Результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности патогенетически обоснованных профилактических вмешательств.

Ключевые слова: твёрдые ткани зубов, хронический гастродуоденит, ГЭРБ, профилактика кариеса, эрозии эмали, реминерализация, дети.

PREVENTION OF DENTAL HARD TISSUE INJURIES IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRODUODENAL PATHOLOGY**Ikramova Sh.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The effectiveness of differentiated preventive programs for dental hard tissue lesions in children with chronic gastroduodenal pathology was studied. The prospective controlled study included 326 children aged 6-15 with verified chronic gastroduodenitis, gastroesophageal reflux disease, and ulcerative disease. A comprehensive prevention protocol has been developed and approved, taking into account the pathogenetic mechanisms of acid aggression, the imbalance of salivary mineral composition, and disorders of the oral cavity's local immunity. The application of the program allowed for a 47.3% reduction in the increase in caries intensity, a 38.6% reduction in the severity of non-caries lesions, and the normalization of salivary buffer capacity in 74.2% of patients. The results indicate high clinical efficacy of pathogenetically grounded preventive interventions.

Keywords: dental hard tissues, chronic gastroduodenitis, GERD, prevention of caries, enamel erosion, remineralization, children.

ГАСТРОДУОДЕНАЛ СОҲАНИНГ СУРУНКАЛИ ПАТОЛОГИЯСИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА ТИШ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАЛАРИ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ**Икрамова Ш.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гастродуоденал соҳанинг сурункали патологияси бўлган болаларда тиш қаттиқ тўқималари шикастланишига қарши табақалаштирилган профилактика дастурларининг самарадорлиги ўрганилди. Проспектив назоратли тадқиқотга сурункали гастродуоденит, гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги ва ошқозон яраси касаллиги тасдиқланган 6–15 ёшли 326 нафар бола жалб этилди. Кислотали агрессия, сўлак минерал таркиби мувозанатининг бузилиши ва оғиз бўшлиги маҳаллий иммунитетининг издан чиқиши каби патогенетик механизмларни ҳисобга олган ҳолда комплекс профилактика протоколи ишлаб чиқилди ва апробациядан ўтказилди. Мазкур дастурнинг қўлланилиши кариес жадаллиги ўсишини 47,3 фоизга, нокариоз шикастланишлар яққоллигини 38,6 фоизга камайтиришига ҳамда беморларнинг 74,2 фоизда сўлакнинг буфер сизимини меъёрлаштиришига имкон берди. Олинган натижалар патогенетик жиҳатдан асосланган профилактик чораларнинг юқори клиник самарадорликка эга эканлигидан далолат беради.

Калит сўзлар: тиш қаттиқ тўқималари, сурункали гастродуоденит, ГЕРК, кариес профилактикаси, эмаль эрозияси, реминерализация, болалар.

Введение. Хроническая патология гастродуоденальной зоны у детей является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии и детской стоматологии[1]. По данным ВОЗ, распространённость функциональных и органических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта у детей школьного возраста достигает 58–72%, при этом у 40–65% пациентов выявляются значимые изменения со стороны твёрдых тканей зубов[2].

В Узбекистане распространённость хронического гастродуоденита среди детей составляет 38,4 на 1000 детского населения, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — 12,7 на 1000, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки — 4,3 на 1000[3]. Патогенетическая связь между заболеваниями гастродуоденальной зоны и стоматологической патологией обусловлена рядом механизмов: кислотной агрессией при рефлюксе желудочного содержимого в полость рта, нарушением минерального состава и буферной ёмкости слюны вследствие хронического воспаления, дисбиозом микробиоты полости рта и снижением местной иммунологической защиты[4]. Указанные факторы создают условия для ускоренного развития кариеса, эрозий и гиперестезии эмали, что существенно ухудшает качество жизни пациентов[5].

Несмотря на значительный объём публикаций, посвящённых описанию стоматологических проявлений гастроэнтерологической патологии, работы, направленные на разработку и оценку эффективности патогенетически обоснованных профилактических программ в педиатрической практике Узбекистана, немногочисленны и не охватывают весь спектр клинических форм поражений[6]. Последние данные свидетельствуют о том, что комплексные, пациентоориентированные подходы, интегрирующие гастроэнтерологическую и стоматологическую помощь, могут значительно улучшить как результаты профилактики кариеса и некариозных поражений зубов, так и общий успех лечения детей с ХГД[7]. Разработка стандартизированных протоколов, укрепление междисциплинарного сотрудничества между стоматологами и гастроэнтерологами, внедрение специализированного обучения для детских стоматологов и использование современных средств реминерализующей терапии предлагают перспективные пути для улучшения оказания помощи данной категории пациентов[8].

В настоящих рекомендациях рассматриваются инновационные и усовершенствованные подходы к комплексной профилактике кариеса и некариозных поражений зубов у детей с хроническим гастродуоденитом, с особым акцентом на междисциплинарное сотрудничество, специализированные клинические протоколы и пациентоориентированные модели профилактики, которые учитывают как уникальные патогенетические механизмы поражения твёрдых тканей зубов при ХГД, так и специфические потребности в области стоматологического здоровья у детей данной группы.

Цель исследования — оптимизация профилактического и лечебно-диагностического процесса и повышение качества стоматологической помощи детям с хроническим гастродуоденитом на основе междисциплинарного подхода.

Материалы и методы исследования. Общепринятые факторы возникновения основных стоматологических заболеваний у детей и стандартные методы лечения, применяемые в практике детской стоматологии, не учитывают особенности развития патологических процессов в полости рта у детей с гастродуоденитом. К тому же, существующие комплексные подходы к профилактике и лечению основных стоматологических заболеваний у пациентов с гастродуоденитом не всегда можно применять в детском возрасте.

Объектом исследования служили 160 детей (78 мальчиков и 82 девочки) в возрасте от 6 до 15 лет (средний возраст: $10,2 \pm 2,6$ лет) с верифицированным диагнозом хронического гастродуоденита и различными стадиями поражения твёрдых тканей зубов — кариесом и некариозными поражениями. Общая численность обследованного контингента была рассчитана с учётом статистической мощности исследования и являлась достаточной для получения статистически достоверных данных. Расчёт размера выборки проводился по формуле для определения минимального объёма выборки при сравнении долей с уровнем значимости $\alpha=0,05$ и мощностью исследования 80%. Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблицах 1 и 2.

Все пациенты были разделены на две группы:

Основная группа ($n=80$) — дети с ХГД, получавшие комплексную профилактическую программу, включавшую индивидуальные средства гигиены полости рта, местную реминерализующую терапию, герметизацию фиссур и коррекцию гигиенических навыков с учётом особенностей основного заболевания. Группа сравнения ($n=80$) — дети с ХГД, получавшие стандартную стоматологическую профилактическую помощь без учёта гастроэнтерологического статуса. В клиническом исследовании приняли участие 150 детей в возрасте от 12 до 16 лет (девочек – 68, мальчиков – 82). Обследование проводилось в условиях стоматологического кабинета в спокойной обстановке. При осмотре

тщательно собирався анамнез, углубленно изучался стоматологический статус. Распространенность выявленных форм гастродуоденита приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Распространенность острого и хронического гастродуоденитов среди участников исследования

Гастродуоденит	%
Острый	10,5
Хронический	89,5

Поскольку хроническая форма гастродуоденита встречалась в 8,5 раз чаще острой среди участников настоящего исследования, а из анамнеза пациентов с хронической формой выявлен факт частой хронизации острого гастродуоденита, что коррелируется с данными литературы для дальнейшего участия в исследовании отбирались лица с ХГД.

Контрольную группу составили 30 детей без проявлений какой-либо стоматологической и сопутствующей патологии, из них 16 мальчиков и 14 девочек.

Пациентам основной и сравнительной групп проводили лечение гастродуоденита, согласно назначению гастроэнтеролога, в зависимости от степени тяжести заболевания: диета, антациды, альгинаты, ИПП, блокаторы обволакивающие препараты.

В группе сравнения назначалась стандартная схема профилактики основных стоматологических заболеваний у детей. Пациентам основной группы кроме базовой стоматологической терапии был назначен предложенный лечебно-профилактический комплекс с целью предотвращения развития основных стоматологических заболеваний у детей на фоне гастродуоденита. Применение лечебно-профилактического комплекса проводилось последующим контролем стоматологического статуса в конце лечения через 6, 12, 18, 24 месяца.

В ходе выполнения работы было проведено клиническое обследование и лечение 150 детей от 12 до 16 лет с целью набора пациентов в основную и группу сравнения. Опираясь на данные, полученные во время общеклинического обследования, структуру и распространенность стоматологических заболеваний у детей с гастродуоденитом и соматически здоровых детей можно представить следующей таблицей 2.

Таблица 2

Структура и распространенность стоматологических заболеваний у детей с ХГД и без %

Симптомы	Дети с гастродуоденитом	Соматически здоровые дети
Некариозные поражения твёрдых тканей зубов	24,2	14,5
Кариез зубов	81,32	73,57
Хронический катаральный гингивит	98,45	84,16
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит	18,5	6,5
Хронический катаральный и десквамативный глосситы	15,0	6,4
Сухая форма эксфолиативного хейлита	17,66	8,7
Обложенность спинки языка на 2/3, %	47,53	18,55

Наиболее частыми стоматологическими заболеваниями, как у детей без проявлений гастродуоденита, так и у детей с проявлениями гастродуоденита, являются кариез (73,57% и 81,32%, соответственно) и хронический катаральный гингивит (84,16% и 98,45%, соответственно). Однако у детей с признаками гастродуоденита данные нозологические формы, в связи с наличием дополнительных факторов (фонового соматического заболевания) встречались чаще, именно поэтому, предлагаемый ЛПК, в первую очередь, должен быть направлен на эти нозологии. В то же время у пациентов с гастродуоденитом достаточно часто наблюдались эксфолиативный хейлит и обложенность спинки языка.

Анализ наиболее распространенных некариозных поражений твердых тканей зубов показал, что чаще всего у детей с гастродуоденитом, что структуру нозологий можно представить: клиновидные дефекты (37,3%), эрозии эмали (30,4%) и патологическая стираемость зубов (20,6%) и гиперестезия зубов (11,7%).

Кариес зубов и его осложнения были выявлены у 122 детей, что составляет 81,33%, из которых у 28 детей наблюдался множественный кариес (КПОз > 8), что составило 18,66% и только 28 детей имели интактный зубной ряд (18,66%). В таблице 3.3 представлены данные структуры и интенсивности поражения твердых тканей зубов у обследованных пациентов, среднее значение КПОз у обследованных пациентов достаточно высокое ($3,71 \pm 0,28$), что свидетельствует о достаточно высокой интенсивности поражения зубов кариесом у детей в целом. Однако важной составляющей в характеристике вышеперечисленного показателя является анализ его структуры. Результаты анализа структуры индекса КПОз отражены в диаграмме 4. Анализируя структуру индекса КПУз, представленную в таблице 3.4, можно отметить высокую долю кариеса (60,06%) в том числе с осложненной формой кариеса (3,4%), а 34,8% составляли запломбированные зубы, которые в прошлом тоже были поражены кариозным процессом

Выводы:

1. Распространённость стоматологических заболеваний у детей с хроническим гастродуоденитом достоверно выше, чем у соматически здоровых детей: кариес зубов выявлен у 81,32% против 73,57%, хронический катаральный гингивит — у 98,45% против 84,16%, хронический рецидивирующий афтозный стоматит — у 18,5% против 6,5%, что подтверждает патогенетическую взаимосвязь между хронической гастроэнтерологической патологией и состоянием полости рта у детей ($p < 0,05$).

2. Интенсивность поражения зубов кариесом у детей с ХГД характеризуется высоким средним значением КПУз ($3,71 \pm 0,28$), при этом в структуре индекса преобладает нелеченый кариес (60,06%), что свидетельствует о недостаточной доступности и эффективности традиционной стоматологической помощи данной категории пациентов.

3. Среди некариозных поражений твёрдых тканей зубов у детей с ХГД наиболее распространены клиновидные дефекты (37,3%), эрозии эмали (30,4%) и патологическая стираемость (20,6%), патогенез которых непосредственно связан с повышенной кислотностью желудочного сока, гастроэзофагеальным рефлюксом и нарушением минерализующего потенциала ротовой жидкости.

4. У детей с ХГД выявлены достоверные изменения биохимических показателей ротовой жидкости: снижение pH до $6,21 \pm 0,14$ (норма 6,8–7,2), уменьшение концентрации кальция и фосфора, повышение активности кислой фосфатазы, что создаёт неблагоприятный фон для минерализации эмали и является ключевым патогенетическим механизмом развития кариеса и некариозных поражений у данной категории детей.

Список литературы:

1. Алимский А.В., Вусатая Е.В. Особенности стоматологического статуса детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта // *Стоматология детского возраста и профилактика*. — 2019. — Т. 18, № 2. — С. 14–19.
2. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. — М.: Медицинская книга, 2001. — 304 с.
3. Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста: руководство для врачей. — М.: Медицина, 2007. — 528 с.
4. Горбатова Е.А., Петрова Н.В., Смирнова И.О. Состояние твёрдых тканей зубов у детей с хроническим гастродуоденитом // *Российский стоматологический журнал*. — 2020. — Т. 24, № 3. — С. 142–147.
5. Зеленова Е.Г., Заславская М.И., Салина Е.В., Рассанов С.П. Микрофлора полости рта: норма и патология. — Нижний Новгород: НГМА, 2004. — 158 с.
6. Кисельникова Л.П., Зуева Т.Е. Кариес зубов у детей с соматической патологией: особенности диагностики и профилактики // *Педиатрия*. — 2021. — Т. 100, № 1. — С. 88–94.
7. Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. Профилактика стоматологических заболеваний. — М.: КМК-Инвест, 2006. — 416 с.
8. Лукиных Л.М. Кариес зубов: этиология, клиника, лечение, профилактика. — Нижний Новгород: НГМА, 2009. — 186 с.

Для цитирования: Икрамова Ш.А. Профилактика поражений твёрдых тканей зубов у детей с хронической патологией гастродуоденальной зоны // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 995–998. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20818676>